

இந்தியா இதழ்த் தலையங்கத்தில் சமூக வெளிப்பாடு

முனைவர் சூ.பா. பாலமுருகன்
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
கேஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
சரவணம்பட்டி, கோயம்புத்தூர்

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233300>

மகாகவி பாரதி என்றழைக்கப்பட்ட சுப்பிரமணியபாரதி 1906 முதல் 1909 ஆம் ஆண்டு வரை இந்தியா என்ற பத்திரிகையில் பத்திராதிபர் குறிப்புகள் (Editorial) என்ற பெயரில் நாட்டில் நிலவிய அன்றைய காலச் சிக்கல்களை எவ்விதமான பாகுபாடின்றி வெளியிட்டு வந்துள்ளார். அறிவித்தல், அறிவுறுத்தல், மகிழ்வித்தல் என்ற சிந்தனையின் வெளிப்பாடே இதழ்கள். அத்தகைய செயலை பிரிட்டிஷ் அரசாட்சியின் கீழிருந்த நம் பாரத நாட்டு மக்களுக்கு எவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார் என்பதோடு சமூக நிலையையும் இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்க முற்படுகிறது. பத்திராதிபர் குறிப்புகள் என்பது புரிதல் கருதி தலையங்கம் என்று கட்டுரையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

தலையங்கம்

தலையங்கம் என்பதற்கான வரையறையை நோக்கும்போது “தகவல்களை முழுமையாகவும் உண்மையாகவும் தருதல் வேண்டும். அரைகுறை உண்மைகளைக் கூறி வாசகரைத் தவறாக வழிகாட்டக்கூடாது. உண்மைகளின் அடிப்படையில் சரியான பாதை எது என்று பாரபட்சமின்றி முடிவிற்கு வரவேண்டும். சுயலாபம் கருதி ஒருபோதும் எழுதக் கூடாது. தலையங்கத்தில் தலைப்பு எளிமையாக இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் கவனத்தைக் கவரக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும், அடுத்த பகுதியான முகப்பு, தலைப்பை அறிமுகம் செய்வதாக அமைய வேண்டும். அதைத் தொடர்ந்து வரும் உடற்பகுதி சிக்கலை விளக்கிக் காரணங்களையும் விளைவுகளையும் எடுத்துரைக்க வேண்டும். இறுதிப் பகுதியில் எடுத்துக்கொண்ட சிக்கலைப் பற்றிய செய்தித்தாளின் கருத்து என்ன என்று கூறப்படலாம்.”¹ என்று அ.சாந்தா, வீ.மோகன்(பதி.), மக்கள் ஊடகத் தொடர்பியல்- அடிப்படைகள், எனும் நூலில் பக்கம் 222ல் கூறியவை தலையங்கத்தினைப் பற்றி அறியத் துணை செய்கின்றது.

மக்களின் மனநிலை

லார்டு கர்ஸனைப் பற்றிய சிந்தனை மக்கள் மனதில் எங்ஙனம் அமையப்பட்டுள்ளது என்பதை எடுத்துரைக்கும் நோக்கில் பின்வரும் செய்திகளின் மூலம் எடுத்துரைக்கின்றார்:

“இப்படி ராக்ஷத்தனமான கொள்கை வைத்திருந்த இந்த மனிதன் இஷ்டப்படி ஆளும்படியாய் முப்பது கோடி ஜனங்கள் இவருக்குக் கீழே வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்பதை நினைக்கும்பொழுதே மனம் பதறுகின்றது. இவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் இவரைப் பற்றி இந்திய ஜனங்களுக்கும் ஜனத்தலைவர்களும் கொண்டிருந்த எண்ணம் பலம் அடைவதற்கு நாள்தோறும் புதிது புதிதாகக் காரணங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டே வருகின்றன” என்ற செய்தியானது இந்தியா இதழில் 1906, ஜூலை 7ஆம் தேதி, ப.2இல் காணப்படுகின்றது.

பெண்கள்

பெண்களைப் பற்றிய செய்திகளைத் தலையங்கம் தனித்தத் தலைப்பிட்டு இந்தியா இதழில் வெளியிடவில்லை. பிற செய்திகளைக் கூறும்போது அவற்றினிடையில் இந்திய நாட்டிலுள்ள பெண்களைப் பற்றிய செய்திகள் இடையிடையே காணப்படுகின்றன. அவ்வகையில் தாதாபாய் நவரொஜியின் செயல்களைக் குறிப்பிடும்போது பெண்களின் நிலையையும் இணைத்து ஆசிரியர் கீழ்க்காணுமாறு அமைத்துள்ளார்.

பெண்களுக்கு ஏற்படும் கொடுமைகளைக் கூறும் போது “ஓர் ஹிந்து ஸ்திரீயைப் பிரிட்டிஷின் கற்பழித்துவிட்டால் அவள் அத்தனை அழகியாய் இல்லை என்று அவனை விட்டுவிடுகிறது. இல்லாவிட்டால் ஒரு ராத்திரி பணத்தை மதிப்பாக அபராதம் போட்டு அவளிடம் கொஞ்சம் கொடுத்தனுப்பிவிடுகிறது. இதே ஒரு இங்கிலீஷ் லேடியை இந்தியன் ஒன்றும் செய்யாமலிருக்கையில் கூடக் கற்பழிக்க எத்தனப்பட்டதாய்ப் பொய்வழக்கு தொடர்ந்தாலும்கூட இந்தியர்கள் கதி அதோகதிதான் என்று கூறி, பிரிட்டிஷ் போலீஸ்காரர்களுக்கும் நாட்டில் நிலவும் சாதாரணக் குடிமக்களுக்கும் இடையே நிலவிய ஏற்ற இறக்கச் செயல்பாடுகளை தாதாபாய் வழியாகத் தெரிவிக்கிறார் பாரதி.”²

பெண்கள் எங்ஙனம் உரிமை பெற்றவர்களாகவும், செல்வாக்கு மிகுந்தவர்களாகவும் இருந்தனர் என்பதற்குத் திரு.பிரயன் என்ற ஆங்கிலேயர் கூறியதனைத் தலையங்கம் விளக்குவதாகப் பின்வரும் செய்தி அமைகின்றது:

“இவர்கள் அணிந்துகொள்ளும் ஆடை ‘ஸாரி’ என்று சொல்லப்படும். இது பஞ்சாலேனும் பட்டாலேனும் ஒரே நீளமாக ஆக்கப்பட்ட துணியாம். இதில் ஒரு பகுதியை அரையில் கட்டிக்கொண்டு மற்றொரு பகுதியைத் தோளின்மீதும், தலையின்மீதும் மடிப்பு மடிப்பாக வெகு சவுந்தரியமாய்ப் போட்டிருக்கிறார்கள். இந்த வஸ்திரங்கள் சில சமயங்களில் பூப்போட்டனவாக இருக்கின்றன. ஓரங்களில் இவ்வஸ்திரங்கள் நேர்த்தியான கரையிடப்பட்டிருக்கின்றன. இதைப்போல அழகானதும், பொருந்தியதுமான ஆடை எனது யாத்திரைகளிலே நான் பார்வையிட்டது கிடையாது.”³ என்ற செய்தியின் மூலம் பெண்கள் நாகரிகமுள்ள ஆடையினை அணிந்திருந்தனர் என்பது புலப்படுகின்றது.

இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை

இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் தங்களுக்குள் ஒற்றுமையுடன் இருக்கவேண்டிய அவசியத்தையும், இந்துவையும் முகமதியர்களையும் பிரிக்க வேண்டிய சூழ்ச்சிகளைப் பிரிட்டிஷ் அரசு செய்கின்ற போக்கினையும் இத்தலையங்கம் வெளிப்படுத்துகிறது. மேலும் சிம்லாவில் நடக்கும் இந்து முஸ்லீம் பிரச்சினையைத் தெரிவித்தாலும் சென்னையில் இவ்விருபிரிவினரும் ஒற்றுமையுடன் இருக்கின்றனர் என்பதை இவற்றுள் வெளிக்காட்டிச் செல்கின்றார் தலையங்க ஆசிரியர்.

“முகமதியர்கள் தமது கூட்டத்திற்கென்று முனிசிபாலிடிகள், சட்டசபைகள் முதலியவற்றிலே பிரத்தியேகமான பிரதிநிதிகள் இருக்க வேண்டுமென்பதேயாகும். இந்தப் பிரதிநிதிகள் பொதுவாக எல்லா ஜாதியாராலும் தெரிந் தெருக் க ப் ப ட் ட வ ர் க ள ா க

இருக்க வொண்ணாதென்றும், மகமதியர்களால் மட்டுமே தெரிந்தெடுக்கப்பட வேண்டுமென்றும் இவர்கள் கேட்கிறார்கள். ஹிந்துக்களாயினும், மகமதியர்களாயினும், சில சில சபைகளிலே ஓரிரண்டு பிரதிநிதிகள் வைத்து விடுவதால் எவருக்கும் முக்கியமான குறைகளொன்றும் நீங்கிவிடமாட்டா. அது எக்கேடுகெட்டுப்போன போதிலும் பிச்சை கேட்கப்போன இடத்தில் இந்தியாவின் முக்கிய ஜாதியர்களாகிய மகமதியர்களும் ஹிந்துக்களும் ஒருவருக்கொருவர் விரோதமுள்ளதுபோல நடந்துகொள்ளுதல் சரியன்று.”⁴

முஸ்லீம்களுக்கு என்றும் இது வேற்று நாடன்று. அவர்கள் இங்கே இன்றைக்கு நேற்றைக்கு வந்து குடியிருக்கும் மக்களில்லை. மாறாக இந்நாடு இந்துக்களுக்கு எவ்வளவு சொந்தமோ அவ்வளவு முஸ்லீம்களுக்கும் சொந்தம் என்றும் கூறுகின்றார் தலையங்க ஆசிரியர்.

மேலும் இந்தியாவிலே முஸ்லீம்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் எந்த வகையிலேனும் கலகத்தை மூட்டிவிட வேண்டுமென்று பிரிட்டிஷ் அரசு பெருமுயற்சி செய்து வருகின்றனர் என்ற தகவலையும் இவற்றுள் காணமுடிகின்றது. இதே கருத்தை வலியுறுத்தும் நோக்கில் பின்வரும் கருத்தையும் பாரதியார் தலையங்கத்துள் பதிவிடுகின்றார். அவற்றைக் கீழ்வருமாறு காணலாம்.

“ஹிந்துக்களுக்கும் மகமதியர்களுக்கும் விரோதமெல்லாம் மறந்துபோய் எத்தனையோ நாளாய்விட்டது. இப்போது இவ்விருஜாதியாரும் பல இடங்களிலே சகோதரரைப்போல வாழ்கிறார்கள். இந்த சமயத்தில் ஏதோ சில அற்ப சவுகரியங்களில் ஆசைப்பட்டுக் கொண்டு ஹிந்துகளிடம் விரோதமிருப்பதுபோல பாவனைபண்ணும் மகமதியர்கள் தமக்குத்தாமே சத்துருக்களாகிறார்கள். வடக்கே சில இடங்களில் இவ்வாறு குலைவுகள் ஏற்பட்டிருந்தபோதிலும் சென்னை மாகாணம் சம்பந்தமட்டிலே, இந்தியாவின் முக்கிய ஜாதிகளாகிய மேற்படி இரண்டு வகுப்புகளுக்குள்ளும் சிறந்த

ஒற்றுமை ஏற்பட்டிருப்பது நமக்கு அளவிற்றத மகிழ்ச்சி தருகின்றன.”⁵ என்ற தகவலையும் தலையங்கத்துள் காணமுடிகின்றது.

இந்து, முஸ்லீம் என்ற பாகுபாடின்றி ஒற்றுமையோடு இருந்த இந்திய மக்களைப் பிரித்து ஒற்றுமையைச் சீர்குலைக்கும் வேலையை ஆங்கிலேயர்கள் செய்கின்றனர் என்ற செய்தியைத் தெளிவாக விளக்கும் வகையில் “முகமதியர்களுக்குப் புது சினேகிதர்கள்” என்ற தலைப்பில் தலையங்கம் அமையப்பெற்றுள்ளது. அவற்றின் தன்மை பின்வருமாறு அமைகின்றது:

“முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னெல்லாம் ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் இந்துக்களை “ஸாதுவான ஹிந்து” (The Bild Hindu) என்று சொல்லி அபிமானம் பாராட்டிக்கொண்டு மகமதியர்களைப் பற்றி மிகவும் குறைவாகப் பேசுவது வழக்கம். இந்தியாவிலே மகமதியர்களுடைய கொடுங்கோன்மையினின்றும் பாதகச் செய்கைகளினின்றும் ஹிந்துக்களை விடுவிப்பதற்காகவே, ஆங்கிலேயர்கள் கருணை கொண்டு தமது கொடியைக் கொணர்ந்து நிறுத்தியதாகப் பேசுவது வழக்கம். அப்போதெல்லாம் காருணியம் நிறைந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஹிந்துக்களின்மீது அபிமானம். இப்போது ஹிந்துக்கள் ஸ்வதிந்திரம் கேட்கிறார்கள். ஸ்வராஜ்யப்பேச்சுப் பேசுகிறார்கள். தமது நியாயமான உரிமைகளைப் பற்றி நினைக்கிறார்கள். எனவே ‘காருணிய’ ஆங்கிலேயர்களுக்கு மகமதியர் மீது தயவு திரும்பிவிட்டது. ‘பெங்களாப்பிரிவினைதப்பிதச் செய்கைதான். அதை ரத்து செய்ய வேண்டியது நியாயந்தான். ஆனால் மகமதியர்கள் கூடாதென்கிறார்களே. அவர்கள் விருப்பப்பட்டியல்லவோ செய்யவேண்டும்”⁶

கூடுதலாக, ‘நமது மகமதிய சகோதரர்களுக்கு இத்தனை நல்லகாலம் வந்திருப்பது பற்றி அளவற்ற மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கிறோம். ஆனால் மகமதியர்கள் தம்மிடம் நெடுநாள் வெறுப்புக்காட்டிய ஆங்கிலேயர்கள் திடீரென்று தம்மை ‘ஆசைநாயகி’ என்றழைத்துக் காதல் பாராட்டுவதின் காரணமென்ன, இந்தக் காதல் எத்தனை நாள் நிற்கும் என்பதைப்

பற்றி யோசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒவ்வொரு மகமதியரும் பஞ்சதந்திரப் புஸ்தகம் ஒன்று வாங்கிப் படிக்கும்படி பிரார்த்திக்கிறோம்.' என்று கூறி அவற்றுள் சமூகச் சிந்தனையைத் தூண்டிவிடும் போக்கினை அறியமுடிகின்றது. மேலும் இதே பொருண்மையை முன்னிறுத்தி, 1909 ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி ப.2இல் 'சித்திர விளக்கம்' பகுதியில் பின்வருமாறு செய்திகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

'லாட்டு மின்டோ லாஹோருக்குப் போயிருந்த போது, அவ்விடத்து ஹிந்துக்கள் அவரைக் கண்டு பேசிய விடத்து, 'மகமதியர்களையும், ஹிந்துக்களையும் பிரித்துவிடுகிற இச்சீர்த்திருந்தங்கள் விரோதமானவை. மகமதியர்களில் பெரும்பாலார் மார்க்கத்தில் வேறுபட்டவர்களேயல்லாது பிறப்பால் ஹிந்து சந்ததியைச் சேர்ந்தவர்கள். சிந்தனைகள், வழக்கங்கள் முதலியவற்றிலெல்லாம் இரு வகுப்பினரும் ஒன்றுபட்டுவிடுவார்கள். ஆகையால் எங்களைப் பிரித்துவிடுவதுமன்றி, ஹிந்துக்களைத் தாழ்ந்தபடியென்று தீர்மானிப்பதுமாகிய எலெக்ஷன் முறை எங்களுக்கு வேண்டாம். நீங்கள் எங்களுடைய அபிப்பிராயத்தைப் பொருட்டாக்கப் போவதில்லையென்பது தெரியும். ஆனால் எங்களுடைய இஷ்டத்தைக் கேட்பீரானால், எங்களுக்கு இந்த உருவங்கொண்ட சீர்த்திருத்த பேரரணை வேண்டியதில்லையென்றே சொல்லுவோம்' என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள்'⁷ என்ற பாரதியின் கூற்று மிகவும் தைரியமான நடைக்குச் சான்றாக அமைகின்றது.

மக்கள் வாழவேண்டிய வழிமுறை

மக்கள் எவ்வழியில் வாழவேண்டும் என்பதற்கான வழிமுறைகளை டால்ஸ்டாய் என்ற அறிஞர் கூறுவதாகப் பாரதியார் தலையங்கத்தில் செய்திகளைப் பின்வருமாறு அமைத்துள்ளார்.

சான்றாக, "உலக ஆரம்ப முதல், இன்று வரை சத்தியத்தையும், தர்மத்தையும் பரிபாலனம்

செய்துவந்த நல்லோர்கள் எவ்வித வேலை செய்தார்களோ அவ்வித வேலையே நாமும் செய்யவேண்டாம். நமக்கு நல்லதென்றும், அவசியமென்றும் தோன்றுகிற காரியங்களை, கவர்ன்மென்டார் தயவை விரும்பாமலும், அவர்களுக்கு அக்காரியங்களிலே பிரியமுண்டா இல்லையா என்பதைக் கேளாமலும் செய்து விடவேண்டும். அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது மானஷீக உரிமைகளை முன்னின்று பாதுகாக்கவேண்டும்.

ஒரு பெரிய உத்தியோகம், அல்லது பதவியிலிருப்பவனுக்கு ஸாதாரண மனிதனைக் காட்டிலும் உரிமைகள் அதிகமுண்டென்பதைக் கருதி, அவ்வித உத்தியோக முதலியவற்றிலிருந்து, அவற்றின் உரிமைகளைப் பாதுகாத்து ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்யலாமென்று நினைக்கலாகாது. ஒரு கோட்டையை எதிரிகளிடமிருந்து காக்கவேண்டுபவன் என்ன செய்யவேண்டும்? அக்கம்பக்கத்திலுள்ள வீடுகளையெல்லாம் எரித்துவிட்டு, எந்தப் பகுதியை என்ன நேரிட்டாலும் ஒப்புக் கொடுப்பதில்லையென்று நீ நிச்சயம் செய்து கொண்டிருக்கிறாயோ, அதை மட்டிலும் மிச்சம் வைத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

அதுபோலவே, ஸாதாரண மானுஷீக உரிமையை மட்டிலும் பலமாக வைத்துக்கொண்டு மற்ற மேல் வளர்ச்சிகளை எல்லாம் நீக்கிட வேண்டும். என்ன நேரிட்டபோதிலும் இதைக் கைவிடமாட்டோமென்று யாதானுமோர் பொருளைத் தீர்மானிப்பவர்கள் தான் ஒரு ஸர்க்காரை எதிர்த்து அதன் அக்கிரமங்களை அடக்கத் திறமையுடைவர்களாவார்கள்."⁸

மக்கள் இவ்வாறு பல்வேறு வழிகளைக் கைக்கொண்டால் நாட்டில் மேன்மையடையலாம் என்பதை தலையங்கத்தின மூலம் அறிய முடிகிறது.

மக்கள் செய்யவேண்டிய விரதமும் பூஜையும்

பெண்கள், குழந்தைகள், வாலிபர்கள் மற்றும் இந்திய கனவான்கள் என்ற சொற்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பாரதியார்

சமூகத்திலுள்ள அனைவரையும் தமது இதழ்களில் கவனம் செலுத்துகிறார் என்பது தெளிவாகின்றது. அத்துடன் இந்து, கிறித்துவம், முகமதியம் போன்றவற்றையும் தமது இதழ்களில் பெரும் பான்மையாக வெளியிட்டு சமூகவெளிப்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

“வங்காளப் பிரிவினைக் கொண்டாட்டம்” என்ற தலைப்பிட்டு அதனுள் “ஓவ்வொரு கிராமத்திலும் பட்டணத்திலும் இந்துக்கள், முகமதியர்கள், கிறித்துவர்கள் ஆகிய எல்லோரும் சேர்ந்து கீழ்க்கண்ட மூன்று விரதங்களை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவிப்பினைக் கொடுத்துள்ளார்.

1. அந்நிய வஸ்துக்களை விலக்குதல்,
2. ஸ்வதேச வஸ்துக்களை வாங்குதல்,
3. ஸ்வதேச வஸ்துக்களை உற்பத்தி செய்வதற்காகச் சரீரத்தையும் திரவியத்தையும் தத்தஞ் செய்தல்”⁹

என்ற மூன்று முக்கியமான விரதத்தினைப் பாரத மக்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டுமென்பதையும் எவ்விதப் பாசுபாடின்றி அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இவ்விரதத்தினை மேற்கொள்ளவேண்டும் என்பதையும் பாரதியார் வலியுறுத்துவதைக் காணமுடிகின்றது.

வீரபூஜை

பாலகங்காதாரின் பிறந்தநாள் விழாவை நினைவூட்டும்போது “வீரபூஜை” (Hero-worship) என்ற பூஜையை நாட்டின் நலன் கருதி செய்ய வேண்டிய அவசியத்தை பாரதி தலையங்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளமையை அறியமுடிகிறது.

“தெய்வப்பூஜையைக் காட்டிலும் இப்போது நமது நாடிருக்கும் நிலைமைக்கு வீரபூஜை (Hero-worship) அத்தியாவசியமாகும். ராமன், அர்ஜுனன், சிவாஜி, பிரதாபர் முதலிய யுத்தவீரர்களும் புத்தர், சங்கரர், முதலிய ஞான வீரர்களும் வாழ்ந்த இந்தப் புண்ணிய தேசமானது. இப்போது வீரகுனிமாய்ப் போய்விட்டது. அந்த ஸ்திதியில் ஈசுவர

கடாக்கஷத்தினால் உதித்திருக்கின்ற சாமானிய மகான்களைக்கூட நாம் தக்கபடி கவரவும் செய்யாமலிருப்போமானால் நம்மை மிகவும் இழிந்தவர்களென்று உலகத்தார் நிந்தனை புரிவார்கள்.

வீர பூஜையானது ஒரு தேசத்தின் அபிவிருத்திக்கு இன்றியமையாததாகும். கார்லைல் (Carlyle) என்ற ஆங்கிலேய ஞானியார் வீரபூஜையைப் பற்றி ஓர் முழு பக்கமெழுதியிருக்கின்றார். எக்காலத்திலும் வீரபூஜை விஷயத்தில் மிகுந்த சிரத்தைக் கொண்டிருந்த நமது நாட்டார்கள் அது மிகவும் அவசியமாயிருக்கும் இந்தத் தருணத்தில் சும்மா இருந்துவிடலாகாது”¹⁰ என்ற பதிவினை வெளியிட்டு நாட்டு மக்கள் ஒற்றுமையுடன் வாழ வேண்டிய அவசியத்தை எடுத்துரைக்கின்றார்.

மக்களின் கடமைகள்

நாட்டுமக்கள் அந்நியராட்சியில் படும் துன்பங்களைக் களைய “நமது கடமைகள்” எனும் தலைப்பிட்ட தலையங்கத்தில் பல்வேறு புதிய கருத்துக்கள் வெளிப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. அவ்வாறு வெளியான கருத்துக்களை “இனி நாமாகச் செய்துகொள்ளவேண்டிய காரியங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன. அவற்றுள் முக்கியமானவற்றைக் கீழே குறிப்பிடுகின்றோம்” என்றவாறு தலையங்கத்தினை அமைத்துள்ளார் தலையங்க ஆசிரியர். இச்செய்தியானது இந்தியா இதழில் 22.06.1907, ப.6இல் துணைத் தலையங்கமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அச்செய்திகள் பின்வருமாறு அமைகின்றன

ஸ்வதேசியம், அதாவது ஸ்வதேச வஸ்துக்களிலேயும், எல்லாவிதமான தேசாபி விருத்தியிலேயும் அன்பு கொள்ளுதல். அவை பரவுதலையுமாறு செய்தல், முதலில் சிறிது நஷ்டம் ஏற்பட்ட போதிலும் பாராட்டாமல் இந்தியாவிலே செய்யப்பட்ட சாமான்களையே வாங்குதல் நாட்டுக் கைத்தொழில்களைப் பணவுதவி முதலிய

எல்லா உதவியாலும் ஆதரித்து அபிவிருத்தி செய்தல், விவசாயச் சீர்த்திருத்தங்கள்.

பொது ஜனங்களைத் துண்டுப் பத்திரிகைகள், சபைகள், பிரசங்கங்கள் முதலிய உபாயங்களால் நல்லறிவுறுத்தல்.

கூடியவரை கிராமச் சண்டைகளைப் பஞ்சாயத்துக்கள் மூலமாக நிறுத்துதல். கிராம வழக்குகளைக் கிராமப் பஞ்சாயத்தார் மூலமாகவும் சுதேசிய உபதேசிகள் மூலமாகவும் கூடியவரை தீர்த்துக்கொள்ளுதல்.

பொதுக் கல்வியும், கைத்தொழிற் கல்வியும், கூடியவரை ஸ்வதேசிய விருத்திக்கு அனுசரணையாகும் வண்ணமாகப் பாடசாலைகள் ஸ்தாபித்து நடத்தல்.

கிராம சுத்தி (சுகாதாரச் சீர்த்திருத்தங்கள்).

ஜனங்கள் கூடியவரை வீண் செலவுகள் செய்து கடன்படாமலிருப்பதற்குரிய ஏற்பாடுகள் நடத்தல்.

இயன்றவரை, ஜனஸமுஹத்தின் ஆதரணைகளைச் செம்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல்.

மேற்குறிப்பிட்ட ஏழு விதமான வேலைகளும் நடந்தேறுவதற்கு பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளின் உதவியேனும் தயவேனும் சிறிதேனும் நமக்கு வேண்டாம்' என்று கூறுவதன்மூலம் பிரிட்டிஷாரின் எவ்விதமான ஆலோசனையுமின்றி, மக்களாகவே இணைந்து இந்தச் சமூகத்தில் வெற்றியினை அடைய முடியும் என்ற நம்பிக்கையையும், அவற்றிற்கான வழிகாட்டுதலையும் இத்தலையங்கத்தில் அமைத்துள்ளமை தெளிவாகப் புலப்படுகின்றது.

தொழிற்கல்வியின் முக்கியத்துவம்

தொழிற்கல்விக்காக மைசூர் அரசாங்கத்தினர் பணத்தைத் திட்டமிட்டுச் செலவு செய்து வருகின்ற தகவலைத் தந்து சென்னை மாகாணத்திலும் அரசாங்கத்தார் தொழிற்கல்விக்குச் செலவினங்களைத் திட்டமிட அறிவுறுத்துவதாக இத்தலையங்கம் அமைகின்றது. மேலும் இச்செய்தியின் மூலம் தொழிற்கல்வி பற்றிய நினைவூட்டலையும் மக்களுக்குப் புலப்படுத்துகின்றார்.

“சென்ற வருஷத்திட்டத்திலே 32784-ரூபாய் தான் வருமென்று கணக்கிடப்பட்டிருந்தது. 1906-07-இல் மொத்தச் செலவு ரூபாய் 76002கிடைக்குமென்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மதிப்புத் திட்டத்தின் சில அமிசங்களைக் கவனிக்குமிடத்து மைசூர் கவர்ன்மென்டார் எத்தனை விதமான காரியங்கள் தொழிலபிவிருத்தியின் பொருட்டுச் செய்கிறார்களென்பது தெரிகிறது. மைசூர் ராஜ்யத்திற்கு வெளிப்புறத்திலே சென்று தொழிற்கல்வியிலும் மாணாக்கர்களுக்கு 56 ஸ்காலர்ஷிப்புகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. இவற்றுள் 52 ஸ்காலர்ஷிப்புகள் தலைக்கு 20 ரூ. கொண்டனவாகும்.”¹¹ சமூகத்தில் தொழிற்கல்வியின் அவசியத்தையும், அதற்கான செலவினங்களை எங்ஙனம் செய்யவேண்டும் என்பதை மைசூரில் உள்ள தொழிற்பாட சாலைகளை வைத்து விளக்குகின்ற தன்மையினை இதன்மூலம் காணமுடிகின்றது.

முடிவுரை

இந்தியா இதழின் மூலம் அன்றைய கால மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளை எவ்விதமான மாற்றமுமின்றி பளிங்குபோல் எடுத்துரைத்த தன்மை இக்கட்டுரையில் வெளிப்படுகிறது.

சான்று எண் விளக்கம்

1. சாந்தா.அ, மோகன்.வீ(ப.ஆ), மக்கள் ஊடகத் தொடர்பியல்,
2. மீடியா பப்ளிக்கேஷன்ஸ், ஆணையூர். 2001.
3. இந்தியா இதழ் 04.05.1909., ப.5.
4. மேலது, 14.07.1906., ப.1.
5. மேலது, 06.10.1906., ப.6.
6. மேலது,
7. மேலது, 10.04.1909., ப.3.
8. மேலது,
9. மேலது, 17.04.1909, ப.2.
10. மேலது, 09.10.1906., ப.12.
11. மேலது, 14.07.1906, ப.6.
12. மேலது, 07.07.1906., ப.6.